

Escola Estadual de Tempo Integral

Componente Curricular
MATEMÁTICA FINANCEIRA

DINHEIRO

NEWTON SILVA DE LIMA

SUMÁRIO

Apresentação de Habilidades e Competências (Socioemocionais)

Motivação

Banco Social (Cidadania)

Moeda Digital e Criptomoedas (Letramento Digital)

Ementa

História do Dinheiro

Letramento Matemático

Ciência e Pesquisa do Dinheiro

Sala de Aula

Outras Experiências

Fundamentação

1. Pierre Felix Bourdieu

2. David Paul Ausubel

3. Neill Campbell Ferguson

Ação

Roda de Conversa

Resolução-Problema

Cidadania **Receita Estadual (Nota Fiscal Eletrônica)**

Escola Estadual de Tempo Integral

Habilidades e Competências Habilidades Socioemocionais

Propiciar reflexão mediante debate em roda de conversa acerca da importância do uso da matemática financeira na gestão dos recursos da comunidade, conhecendo os limites e as potencialidades que possam melhorar a qualidade de vida dos comunitários.

Resolver situações-problema em diferentes contextos e, em especial de matemática financeira, utilizando situações reais do cotidiano.

Escola Estadual de Tempo Integral

MOTIVAÇÃO

Secretaria de
Educação

AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

Escola Estadual de Tempo Integral

O Brasil tem mais de 50 bancos comunitários, que emitem o seu próprio dinheiro. Estas 'moedas sociais' são sempre atreladas ao real.

Organização do uso do Dinheiro:

a) Bancos; b) Títulos c) Empresas

DEPOSITAR

Função responsável pela entrada de moeda eletrônica no sistema, via depósito em banco conveniado ou via cartão de crédito

COBRAR

Função de solicitação de crédito ou cobrança, direcionada a operações comerciais formais ou informais.

RECARGA

Função disponível para recarga de crédito em celulares pré-pagos.

TRANSFERIR

Função responsável pela troca de moeda eletrônica entre contatos do seu celular ou números novos.

PAGAR

Função de pagamento de contas via transferência para contato, ou via QR Code.

MEUS GASTOS

Gráfico de gastos dos últimos três meses organizados por categorias.

NOTÍCIAS

Social >

conomia

Em Manaus (7 Bancos Sociais)

Secretaria Municipal de Trabalho e Empreendedorismo e Inovação (Semtepi)

- 1 – **Mauazinho**, (Rua Rio Negro no terminal de ônibus – Social Violeta)
- 2 – **Puraquequara - Conquista**, no bairro Colônia Antônio Aleixo - moeda social “Liberdade”
- 3 - **Aruak**, no bairro Colônia Terra Nova,
- 4 - **Liberdade**, localizado no bairro Morro da Liberdade, moeda “Tucumã”.

Banco Social Mauá se consolida como economia solidária

19/02/2018 17h52

Um banco com finalidade social, com moeda própria e características diferentes dos tradicionais. Por mais difícil que possa parecer, esse banco existe e traz muitos benefícios a comunidades como a do Mauazinho e adjacências, na zona Leste, onde funciona o Banco Comunitário Mauá, que quadruplicou o atendimento mensal, saindo de mil, quando foi inaugurado em 2015, para quatro mil este ano.

VISITA DE CAMPO: BANCO SOCIAL

MAKE OFF

PROF. NEWTON, BEATRIZ, CRISTIANA
SEDUC Social Violeta

Roteiro-Produção-Edição:
NIELS CAUPER DE LIMA

SEMTEPI
R. Rio Jamary-Vieirals

VIRGÍLIO MELLO, PROF. NEWTON
Prefeitura SEDUC

Visita ao BANCO SOCIAL: “VÍdeo 1”

Roteiro-Produção-Edição:
NIELS CAUPER DE LIMA

Secretaria de
Educação

AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

Visita ao BANCO SOCIAL: “VÍdeo 2”

Roteiro-Produção-Edição:
NIELS CAUPER DE LIMA

Secretaria de
Educação

AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

Escola Estadual de Tempo Integral

Dinheiro Digital (Criptomoedas) Como utilizar. (1995 - 2013)

Uma criptomoeda é um meio de troca descentralizado que se utiliza da tecnologia de blockchain e da criptografia para assegurar a validade das transações e a criação de novas unidades da moeda. O Bitcoin, a primeira criptomoeda descentralizada, foi criado em 2009 por um usuário que usou o pseudônimo Satoshi Nakamoto.

A blockchain (também conhecido como “o protocolo da confiança”) é uma tecnologia de registro distribuído que visa a descentralização como medida de segurança. ... Cada nó - qualquer computador que conectado a essa rede tem a tarefa de validar e repassar transações - obtém uma cópia da blockchain após o ingresso na rede.

Ementa

Unidade 1 – Conceitos e Simbologias

- 1.1 – Razão percentual (**Divisão da Parte**)
- 1.2 – Porcentagem (**Parte**)
- 1.3 – Juro (**Prêmio**)
- 1.4 – Capital (**Dinheiro**)
- 1.5 – Taxa (**ganho ou perda - LUCRO**)
- 1.6 – Unidades de medidas dos conceitos básicos

Proposta - Zero

Unidade 1 – **História do Dinheiro** (Fonte: www.casadamoeda.gov.br)

Origem do Dinheiro

A história da civilização nos conta que o homem primitivo procurava defender-se do frio e da fome, abrigando-se em cavernas e alimentando-se de frutos silvestres, ou do que conseguia obter da caça e da pesca. Ao longo dos séculos, com o desenvolvimento da inteligência, passou a espécie humana a sentir a necessidade de maior conforto e a reparar no seu semelhante. Assim, como decorrência das necessidades individuais, surgiram as trocas.

Esse sistema de troca direta, que durou por vários séculos, deu origem ao surgimento de vocábulos como “salário”, o pagamento feito através de certa quantidade de sal; “pecúnia”, do latim “pecus”, que significa rebanho (gado) ou “peculium”, relativo ao gado miúdo (ovelha ou cabrito).

As primeiras moedas, tal como conhecemos hoje, peças representando valores, geralmente em metal, surgiram na Lídia (atual Turquia), no século VII A. C.. As características que se desejava ressaltar eram transportadas para as peças através da pancada de um objeto pesado (martelo), em primitivos cunhos. Foi o surgimento da cunhagem a martelo, onde os signos monetários eram valorizados também pela nobreza dos metais empregados, como o ouro e a prata...

LETRAMENTO MATEMÁTICO

LETRAMENTO MATEMÁTICO

O **letramento matemático** refere-se à capacidade de identificar e compreender o papel da **Matemática** no mundo moderno, de tal forma a fazer julgamentos bem-embasados e a utilizar e envolver-se com a **Matemática**, com o objetivo de atender às necessidades do indivíduo no cumprimento de seu papel de cidadão consciente, criativo e construtivo.

Fonte: http://download.inep.gov.br/download/internacional/pisa/2010/letramento_matematico.pdf

LETRAMENTO MATEMÁTICO

Proposta - Zero

Ciência e Pesquisa do Dinheiro

O **estudante** deve demonstrar, em maior ou menor grau, capacidades de: raciocínio; argumentação; comunicação; modelagem; colocação e solução de problemas; representação; uso de linguagem simbólica, formal e técnica; uso de ferramentas matemáticas..

Fonte: http://download.inep.gov.br/download/internacional/pisa/2010/letramento_matematico.pdf

Ciência e Pesquisa do Dinheiro

Secretaria de
Educação

AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

- **CE CHICO ANYSIO**
"PROJETO DE VIDA"
(INSTITUTO AYRTON SENNA)
ANDARAÍ - RJ

- **CE JOSÉ LEITE LOPES**
NAVE – NÚCLEO AVANÇADO DE ENSINO
TÉC. AUDIO / VÍDEO / MÍDIA
OI/TECH
ANDARAÍ - RJ

- **CE MATEMÁTICO JOAQUIM GOMES DE SOUZA**
PROJETO INTERCULTURAL:
(GOVERNO DA CHINA)
NITERÓI - RJ

Outras Experiências

(Denguin: 1AGO1930 / Paris:23JAN2002)
École Normale Supérieure/École de Sociologie
du Collège de France.

1. Pierre Bourdieu

Desenvolveu uma série altamente especializada de conceitos que chamava de suas “ferramentas de pensar”, e foram utilizadas para revelar o funcionamento da sociedade contemporânea.

Sir Isaac Newton (Inglaterra: 1643-1727)
Adam Smith (Escócia: 1723-1790)
*Uma Investigação sobre a Natureza e as
Causas da Riqueza das Nações*

1. Pierre Bourdieu

Pensamentos:

- Sistema Educacional é uma grande ilusão.
- Não é um sistema facilitador da mobilidade social.
- É um sistema Conservador Social.

The Study
Albert Samuel Anker

(Pintor Suíço: 1831-1910)

Escola Ontem

Escola Hoje

1. Pierre Bourdieu

Pensamentos:

- **Construtivismo Estruturalista**
- **Estruturalismo Construtivista**

- **Opositor ao Liberalismo e a Globalização**

(Denguin: 1AGO1930 / Paris:23JAN2002)

1. Conceitos Bourdieusianos

“Nós não devemos ser cegados por atitude doutrinária demais quanto aos conceitos”

3 Conceitos Fundamentais:

tripartite

1 – Campo (Social e Virtual)

(modo ortodoxo como fazer as coisas)

2 – *Habitus*

(Conduta que pode ser regrada sem ser produto da obediência a regras)

3 – Capital (“cultural”, “social”, “linguístico”, “científico” etc.)

Capital Mercantil não tem valor intrínseco e é meio para um fim (lucro, juros, salário etc.)

Nova Iorque: 1928-2008

2. David Paul Ausubel

Pensamentos:

- Cresceu insatisfeito com a Educação que recebera;
- Crítico ferrenho dos castigos e humilhações pelos quais passara na Escola, afirma que a Educação é violenta e reacionária;
- Após sua formação acadêmica, resolve dedicar-se à Educação no intuito de buscar as melhorias necessárias ao verdadeiro aprendizado.

A APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA DE DAVID PAUL AUSUBEL

<https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=wZzwpF2S1uY>

SUGESTÃO

Secretaria de
Educação

AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

Mario Sergio Cortella é um filósofo, escritor, educador, palestrante e professor universitário brasileiro, mais conhecido por divulgar, questões sociais ligadas à filosofia na sociedade contemporânea. Tem 65 anos e nasceu em 5MAR1954 no Paraná.

Justificativa

As crianças chegam na Escola entre 4,5 – 5,5 anos:

Competências – 5000 h de TV (conceitos de ciências)

São aprox. 209 dias de 24 h

Porém, se 4 h/dia (TV) – depois do primeiro ano de vida (3,5 anos a 4,5 anos)

(Mário Sérgio Cortella, 2006)

Quais os conceitos: (Todos inclusos em desenho animado)

(*) 30 itens em 2 dias (2h) de observação em 7 canais infantis por assinatura e TV aberta. Todos os jogos (Games) são em inglês.

* Viagens espaciais; * Viagem no tempo; * Espaço- curvo; * Tele transporte; * Robótica; * LASER; * Relatividade; * Buraco Negro;

* Leis de Newton – Gravidade; * Velocidade; * Aceleração; * Força; * Fotossíntese; * Camada de ozônio; * Efeito estufa;

* Aquecimento Global; * Mudanças Climáticas; * Reciclagem; * Reuso da água; * Etnia; * Alimentação Saudável; * Lixo

* Paleontologia; * Cultura (dança-pintura-educação física-música-instrumentos musicais-teatro- fantoche)

A AULA TRADICIONAL

A AULA – TEORIA DE AUSUBEL

APRENDIZAGEM: PARA O ALUNO / 1 PAPEL ESCOLA GERENCIAR OS APRENDIS.

Sequência Didática Expandida

Mapa Conceitual

Mapa Conceitual

Mapa Conceitual Incompleto

3. Niall Ferguson

Glasgow: 1964

The Ascent of Money procura explicar a história financeira do mundo, explorando a forma como o nosso complexo sistema financeiro global evoluiu ao longo dos séculos, como o dinheiro moldou o curso das relações humanas e como a mecânica deste sistema econômico funciona para criar uma aparente riqueza sem limites. Para milhões de pessoas, a recessão gerou uma sede de conhecimento sobre a forma como o sistema econômico global realmente funciona, em especial quando tantos especialistas financeiros parecem ter sido igualmente apanhados de surpresa.

Documentário de televisão adaptado para *Channel 4* e *BBC*, que em 2009 ganhou um Prêmio EMMY Internacional.

AÇÃO

1 – RODA DE CONVERSA

Comunidade
Limites
Potencialidades
Qualidade de Vida

2 – RESOLUÇÃO-PROBLEMA

ESTUDO DE CASO
Crédito Consignado
Crédito de Saúde
Crédito para Automóvel
Seguro

3 – RECEITA ESTADUAL (Nota Fiscal Eletrônica)

OFICINAS

1 – BANCO SOCIAL

ESTUDO DE CASO

Crédito Juros Simples

Crédito Juros Composto

Crédito Consignado

Seguro

2 – CRIPTOMOEDAS

Dinheiro Digital

Câmbio

3 – RECEITA ESTADUAL (Nota Fiscal Eletrônica)

DEPOIMENTO 1 – Criador do Banco Social Mauá - Vídeo 3

 SIDEMAR SANTOS
Social Violeta

DEPOIMENTO 2 Colaboradora do Banco Social Mauá – Vídeo 4

GLEICE JANE

Estadística e Economista

Secretaria de
Educação

AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

DEPOIMENTO 3 – Colaborador do Banco Social Mauá

 GUILHERME DIAS
Marinha do Brasil - Economista

CRÉDITO RESPONSÁVEL

Imprevistos, despesas extras e outras situações: saiba como usar com responsabilidade.

CUIDADOS E ORIENTAÇÕES AO SOLICITAR UM CRÉDITO

Faça do crédito um aliado das suas finanças

FAÇA DO CHEQUE ESPECIAL UM ALIADO DE SUAS FINANÇAS

Tudo depende de quando e como você usa

O QUE É CRÉDITO RESPONSÁVEL?

Um crédito para quem não abre mão de finanças saudáveis

DICAS PARA UM CRÉDITO RESPONSÁVEL

Crédito bem utilizado é uma ferramenta importante para estimular a economia.

Para cada necessidade uma solução

Empréstimo

Contratação rápida e uma das menores taxas do mercado

- > Veja nossas opções de crédito e renovação

Cartões

Comodidade e vantagens que só o Banco do Brasil oferece

- > Conheça nossos cartões

Solução de dívidas

Gerencie suas finanças sem sair de casa

- > Consulte e renegocie suas dívidas

[▶ Confira todos os produtos e serviços](#)

NOTA FISCAL ELETRÔNICA – NF-e

O objetivo principal do projeto Nota Fiscal Eletrônica é a implantação de um modelo nacional de documento fiscal eletrônico, que substitua a sistemática atual do documento fiscal em papel, com validade jurídica para todos os fins, simplificando as obrigações acessórias dos contribuintes, ao mesmo tempo que permite um controle em tempo real das operações comerciais pelo Fisco.

Por outro lado, a **Nota Fiscal Eletrônica representa uma forte mudança de cultura**, ao se deixar uma realidade toda baseada no documento em papel, passando-se para um cenário virtual, baseado no documento de existência apenas digital, atendendo os requisitos definidos na Medida Provisória 2.200 da Presidência da República.

**RESPONSABILIDADE
SOCIAL**

Benefícios para o Contribuinte Comprador (Receptor da NF-e)

- Eliminação de digitação de notas fiscais na recepção de mercadorias;
- Planejamento de logística de entrega pela recepção antecipada da informação da NF-e;
- Redução de erros de escrituração devido a erros de digitação de notas fiscais;
- Incentivo a uso de relacionamentos eletrônicos com fornecedores (B2B);

Benefícios para a Sociedade

- Redução do consumo de papel, com impacto em termos ecológicos;
- Incentivo ao comércio eletrônico e ao uso de novas tecnologias;
- Padronização dos relacionamentos eletrônicos entre empresas;
- Surgimento de oportunidades de negócios e empregos na prestação de serviços ligados a Nota Fiscal Eletrônica.

**RESPONSABILIDADE
SOCIAL**

CPF na NF-e

RESPONSABILIDADE SOCIAL

Uma sociedade consciente de seus direitos e deveres é uma sociedade com o poder de decidir seus rumos. Neste sentido, a **Educação Fiscal visa conscientizar os cidadãos** sobre a importância dos tributos para a manutenção das atividades do Estado, sem as quais nenhum progresso social seria possível.

A **Educação Fiscal** visa oferecer aos **cidadãos** esta **consciência**. De que para termos um bairro, uma cidade, um Estado e um **país melhor**, exigir a nota fiscal é o apenas primeiro hábito que devemos adquirir. E além dele, cobrar a boa aplicação do dinheiro público. **O dinheiro de todos nós.**

Sugestão de Leitura

- 1 – Pierre Bourdieu: conceitos fundamentais / editado por Michael Grenfell; trad. Fábio Ribeiro – Petrópolis, RJ; Vozes, 2018.
- 2 – Ferguson, Niall. Império: como os britânicos fizeram o mundo moderno / Niall Ferguson; trad. Marcelo Musa Cavalli. - 2. ed. – São Paulo; Planeta, 2016.
- 3 - Ferguson, Niall. A ascensão do dinheiro: a história financeira do mundo/ Niall Ferguson; trad. Cordella Magalhães. - 2. ed. – São Paulo; Crítica, 2016.
- 4 - www.casadamoeda.gov.br
- 5 - http://download.inep.gov.br/download/internacional/pisa/2010/letramento_matematico.pdf
- 6 - <https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=wZzwpF2S1uY> [GERALDO PEÇANHA DE ALMEIDA]

**“Uma Educação Pública
de qualidade passa por
políticas públicas de
qualidade.”**

Newton Lima

Secretaria de
Educação

AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

